

ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕРАМИ АУТОИММУННОЙ ДЕСТРУКЦИИ В-КЛЕТОК ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА У ДЕТЕЙ

Хайдарова Ф.А. Алимова Н.У., Алиева А.В., Садыкова А.С., Арипова М.Д

Введение

Маркерами аутоиммунной деструкции β -клеток поджелудочной железы при СД 1 типа являются аутоантитела к островковым клеткам поджелудочной железы (ICA), инсулину (IAA), глутаматдекарбоксилазе (GAD) и тирозинфосфатазам (IA-2 и IA-2 β). GAD присутствует в панкреатических β -клетках. Этот фермент существует в изоформах с молекулярной массой 65000 и 67000 и обнаруживается также в «тормозных» нейронах ЦНС, секретирующих ГАМК. При синдроме мышечной скованности (редком неврологическом заболевании) присутствуют аутоантитела не только к GAD-содержащим нейронам, но и ICA; кроме того, среди больных с этим синдромом повышена частота сахарного диабета 1 типа. Антитела к GAD составляют основную массу характерных для диабета 1 типа антител к антигену 64 Да β -клеток. [2]

Цель. Определение выявляемости антител к декарбоксилазе глутаминовой кислоты у детей с сахарным диабетом 1 типа.

Материалы и методы. Определены иммунологические маркеры СД: антитела к IAA у 23 из 34 пациентов (за положительный результат принимался уровень $>10,0$ Ед/мл) и у всех пациентов к GAD (>17 МЕ/мл) с использованием иммуноферментного анализа. Материал поступил из детского эндокринологического отделения РСНПМЦЭ. Все дети были с диагнозом СД1 типа. Определение АТ-GAD проведено иммуноферментным методом с использованием наборов фирмы Biomerica (Германия). Дополнительно у

обследуемых проведено определение ТТГ, витамина Д, гликированного гемоглобина.

Результаты. Высокий уровень АТ-GAD (>17 МЕ/мл) был определен у 13 детей из 34 обследованных (38,2%), из них 61,5% – у девочек, 38,5% – у мальчиков, а высокий уровень АТ-IAA (>10,0 Ед/мл) был определён у 5 пациентов из 23 (21,7%) из них у девочек- 60% и 40%- у мальчиков. Уровень ТТГ был повышен у 17,6% пациентов, что свидетельствовало о частой встречаемости гипотиреоза при СД 1 типа.

Выводы: В ходе исследования у детей было выявлено повышенные показатели АТ-GAD АТ-IAA , что еще раз свидетельствует об аутоиммунном происхождении заболевания и генетической детерминированности